

Li com muita atenção a bela resenha que o colega Alberto Oliva fez de meu último livro e é com grande satisfação que digo que as análises efetuadas, com toda sua pertinência, são próprias de um eminente especialista na matéria, servindo, pois, de sólida referência a quem queira se introduzir no assunto.

Boa parte do que escrevi Alberto Oliva já tratou em livros e artigos, explorando temas ou aspectos correlatos, dentre os quais eu destacaria seus estudos recentes sobre a natureza “pré-interpretada” dos fatos com que lidam as ciências humanas e sociais. Um bom exemplo é o artigo “À espera da ciência: um mundo de fatos pré-interpretados”, publicado por esta mesma revista em 2002 (n. 13). Tais estudos guardam grande convergência temática com a hermenêutica, tratada em meu livro na parte consagrada ao exame da obra de Max Weber. Por sua vez, outros estudos de Alberto Oliva guardam grande proximidade com Durkheim e o positivismo, analisados na segunda parte do livro. Daí a atenção e a expectativa com que lhe aguardei os comentários.

Quanto a estes, considero extremamente oportuna a observação acerca da opinião de Florestan Fernandes sobre as relações entre filosofia e sociologia, marcada pela profunda reserva, tão bem precisada por Alberto, segundo a qual a cientificidade da sociologia com seu gosto pelo empírico “se constrói por oposição à reflexão de cunho filosófico depreciada como especulativa”. Ora, foi justamente o contrário do pensamento de Florestan que eu quis demonstrar no livro não só no tocante à sociologia, como também relativamente a outras disciplinas das ciências humanas, a exemplo da antropologia e da economia, que serão tratadas no segundo tomo, a ser publicado em breve. A intenção é, mediante a aproximação entre a filosofia e a sociologia (e, por extensão, outras disciplinas das ciências humanas), gerar um espaço de reflexão comum, compartilhado pelo filósofo e pelo sociólogo. Tal espaço nada mais é do que o espaço epistemológico, podendo ser freqüentado e preenchido tanto pelo cientista com cultura filosófica quanto pelo filósofo com cultura científica. Onde, perceptível no livro, o movimento de abrir a filosofia à ciência, com o intuito de atualizar o velho problema filosófico do conhecimento, bem como, inversamente, o de levar a filosofia à ciência, em busca do suplemento reflexivo reclamado pelo empírico.

* Professor Doutor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. *E-mail*: ivandom@terra.com.br

Consistindo em quatro estudos, o livro só ficará completo com a publicação do segundo tomo, no qual, mais além de Weber e Durkheim, abordados no primeiro tomo, vou ocupar-me de Lévi-Strauss e Marx, ao estender as análises ao estruturalismo e à dialética. Com isso, serão quatro os paradigmas epistemológicos e quatro os autores a serem investigados, visados como heróis-fundadores das ciências humanas. Com o intuito de melhor circunscrever o espaço epistemológico, delimitando-o como espaço interdisciplinar compartilhado pelo filósofo e pelo cientista, fui levado a propor um jogo dialético, ensejado como uma peça de retórica, recobrando os quatro heróis-fundadores e as correntes epistemológicas a que estão vinculados. A ser levado a cabo nos dois tomos, o jogo dialético consiste em mostrar que em Durkheim por trás do positivista esconde-se um kantiano; em Weber, por trás do kantiano esconde-se um positivista; em Lévi-Strauss, por trás do kantiano (ou do kantismo sem eu transcendental, referido por Ricoeur) esconde-se um materialista (ou um materialista transcendental, segundo o próprio LS); em Marx, por trás do materialista esconde-se um kantiano (vem a ser, a dialética transcendental do filósofo, transformada por Hegel em dialética especulativa e veículo do saber absoluto, e por Marx em dialética empírica e *organon* da economia política). Ora, esse jogo dialético foi percebido com sagacidade por Alberto Oliva ao se ocupar de “meus” Durkheim e Weber.

No tocante a Durkheim, o jogo dialético, que de saída era uma peça de retórica, mostrou-se pleno de rendimento epistemológico, ao evidenciar que no sociólogo francês a sociedade é visada como potência das normas e sede do imperativo categórico (a consciência coletiva). Tal visão afasta-o do empirismo e o aproxima do kantismo, ao mesmo tempo que exige transformar em profundidade a filosofia moral de Kant, com o intuito de estender-lhe os cânones da ciência, coisa que Kant nunca imaginou, nem pensou. Ao empreender essa reconstrução kantiana de Durkheim, fui levado a introduzir um “tour de force” que permitisse seu afastamento de uma tradição que preferiu ver nele um empirista ou mesmo um “positivistão”, ignorando que o sociólogo preferia um outro qualificativo para designar sua convicção epistemológica, ao se aproximar de Claude Bernard, a saber: “racionalismo experimental”. A tentativa de compreender esse racionalismo me conduziu a diminuir o papel tradicionalmente atribuído às *Regras*, em que muitos vêem um manual positivista, em favor da estratégia de examinar a obra efetiva, para além do método: no caso, *O suicídio* e *As formas elementares da vida religiosa*. Ao examiná-las, articulando a teoria e o método e ao mesmo tempo tensionando a ordem da justificação e a ordem da descoberta, pude em mais de uma ocasião reconhecer, sem forçar, aquelas situações em que as *Regras* as comandam de dentro, bem como aquelas em que as *Regras* e o catecismo positivista são

transgredidos e ignorados, a exemplo do preceito da indução completa nas análises do suicídio e do totemismo. Esta é a meu ver a contribuição do livro em sua reconstrução da obra de Durkheim: evidenciar uma segunda faceta do sociólogo, para além do Durkheim positivista e funcionalista da tradição, hoje considerado esgotado, a saber, o Durkheim “kantiano”. Mais precisamente, um kantiano francês forjado por seus mestres de Paris (Boutroux etc.), profundamente marcado em sua formação espiritual pelos moralistas franceses (o que o levou a tomar a crise de seu tempo como uma crise moral, a exemplo das correntes sociais que levam os indivíduos ao suicídio), tributário da razão ilustrada e entusiasta dos ideais da terceira república, que ele mesmo ajudou a defender e a propagar.

Quanto a Weber, que mereceu de Alberto Oliva uma análise ainda mais exaustiva do que a conferida a Durkheim, o jogo dialético também mostrou-se com bom rendimento epistemológico. Em primeiro lugar, porque permitiu afastar o sociólogo alemão de uma certa tradição, comum nos meios sociológicos desde Parsons, que preferiu enxergar nele um “estrutural-funcionalista”. Em segundo lugar, porque me autorizou a repudiar as acusações assaz correntes, como as de Lazarsfeld e de Neurath, que viram por trás do “sentido” tão caro ao sociólogo uma categoria metafísica (Lazarsfeld) e da idéia de “compreensão”, peça maior de sua concepção de ciência, a figura da “empatia”, a qual tem que ver com a psicologia e a poesia, não com a lógica e a ciência (Neurath). Em sua análise de “meu” Weber, Oliva mostra que não são poucos os equívocos, nem de pequena monta os prejuízos provenientes dessas visões do pensamento weberiano, o qual não cabe exatamente nem no positivismo ou no funcionalismo, nem no idealismo psicológico ou subjetivo, ao modo de Schleiermacher e do primeiro Dilthey. Mas, antes, deve ser enquadrado na matriz de pensamento da hermenêutica, igualmente distanciada de Dilthey e de Schleiermacher, poder-se-ia acrescentar, por conta de seu viés logicista e objetivista. Disso resulta, como nos dois ilustres predecessores, um kantismo vazado em hermenêutica; porém, diferentemente deles, vazado em uma hermenêutica intimamente associada à lógica (em Schleiermacher vinha associada à gramática e à psicologia), de onde Weber vai retirar as ferramentas de análise, como o tipo ideal e o princípio da causalidade. Quer dizer, uma hermenêutica propriamente científica, com um método e um objeto próprios, e, enquanto tal, diferente da velha exegese, associada à história, à retórica e à erudição.

Tal vínculo da obra de Weber com a matriz epistemológica da hermenêutica foi muito bem salientado por Oliva, que soube, com rara maestria, enriquecer meus argumentos, mediante a incorporação de novos elementos, sendo que alguns destes nem de meu conhecimento eram, e desde logo

mostrando que a análise efetuada por mim, além de fundamento, tem lastro. Há, porém, duas considerações que eu gostaria de fazer, relativas ao “meu” Weber e às análises de Oliva.

Em primeiro lugar, embora exaustiva e convincente, faltou à análise de Oliva precisar que o argumento através do qual eu introduzo o “meu” Weber, o Weber hermeneuta, é antes de tudo um argumento pragmático: foi este argumento que me levou a dizer, com Julien Freund, que o nome que damos hoje ao que Weber fazia em sua época, ao dar à sua abordagem o nome de “sociologia compreensiva”, é justamente hermenêutica, caindo o vocabulário da “compreensão” em desuso.

Em segundo lugar, a reserva apresentada por Oliva em mais de uma ocasião quanto aos componentes positivistas do método e da metaciência do pensador alemão, deve-se, ao meu ver, se eu bem entendi (pois muitas vezes os argumentos são elípticos), à ausência de uma distinção mais firme entre o *princípio* de verificação empírica, este sim neopositivista e pós-weberiano, e *procedimentos* de validação empírica, que em sua índole não são de essência empirista. Trata-se, ao contrário, no caso desses procedimentos, de algo compartilhado por um sem-número de outras correntes epistemológicas modernas, inclusive a hermenêutica e o estruturalismo, que vão lhes dar um outro alcance e uma nova significação. Ora, antes mesmo de se converter em princípio (verificacionismo) e de autorizar seu avesso (o falsificacionismo de Popper), é justamente essas práticas de atestação que vamos encontrar, desde a Grécia e Roma antigas, no direito, na filologia e na história. E ainda, em vários campos da ciência moderna, naturais e humanas, com o surgimento e a consolidação, para além da demonstração, da prova dita empírica, com seus vieses pragmático, sensualista e tecnológico, a abarcar experimentos, observações, ações e apelos a fatos, num gradiente que vai de Newton, passando por Darwin, até chegar a Weber e a outros pensadores.

Além dessas considerações, eu chamaria a atenção do leitor para três assuntos do livro que Oliva por falta de espaço não pôde abordar. O primeiro é o argumento do criador do conhecimento, ou o argumento segundo o qual do real só podemos conhecer efetivamente aquilo que criamos (as instituições e as coisas humanas), o qual abre o livro e deverá estender-se ao segundo tomo, nucleando as epistemologias realista, construtivista, operacionalista, instrumentalista e mesmo pragmatista que comandaram a ciência moderna. O segundo é o tripé epistemológico a que o argumento deu origem ou está associado, a saber: a descrição, a explicação e a interpretação, com cuja ajuda as obras de Durkheim, Weber, Marx e Lévi-Strauss foram e serão abordadas. O terceiro assunto são os esquemas mentais subjacentes às obras dos quatro autores, dando lugar a um pensamento de tipo dicotômico em Durkheim e de

tipo emaranhado, infiltrando entre as bifurcações ramos partidos e elos intermediários, no caso de Max Weber.

Por fim, eu gostaria de retomar um tópico ressaltado por Alberto Oliva em seu exame da obra de Weber, a saber: a questão do sentido, que o sociólogo vincula à compreensão e evidencia sua simbiose com os fatos sociais (ações, instituições, grupos). Ora, foi justamente o reconhecimento de sua função estruturante no pensamento weberiano que me levou a inscrevê-la no centro de sua metodologia e metaciência, associando-a à causalidade e ao tripé epistemológico. Assim, pude mostrar que se o tipo ideal, como sugere Aron, está vinculado à operação de captar o sentido e pode ser visto como categoria hermenêutica, com a função epistêmica de capturar os “aspectos únicos” das realidades histórico-sociais, há que se reconhecer, mais do que um instrumento descritivo, seu *status* de elemento da teoria a perpassar os três eixos do tripé epistemológico, permitindo a contrastação entre a teoria e a realidade.

Tendo reconhecido, junto com o tipo ideal, o papel axial da categoria de sentido na conformação do pensamento weberiano, minha intenção no segundo tomo do livro é mostrar algo parecido no tocante à obra de Lévi-Strauss, ainda que seu estatuto epistemológico não seja o mesmo. Presente em dois autores tão diferentes, porém compartilhando do mesmo esforço de apreendê-lo por meios empíricos, o sentido deixa de ser uma entidade metafísica e passa a ser uma categoria científica. Com isso, as ciências humanas, que num primeiro momento se viram relegadas a examinar os fatos, e tão só os fatos, tendo aprendido, não sem algum esforço, a lidar com eles, depois de reservar à filosofia, à religião e à arte a questão do sentido ou da falta de sentido das coisas, de repente se vêem elas encorajadas a colocar o sentido no centro de suas atenções. Foi então que se inaugurou uma nova idade na epistemologia das ciências humanas: a idade semiótico-hermenêutica, na qual vão abrigar-se, depois de seu recalçamento em Marx e em Durkheim, uma constelação de autores e um sem-número de experiências epistemológicas pivoteadas pelo sentido, tais como Freud, Saussure, Schutz, Weber, Simmel, Peirce, Geertz e Lévi-Strauss.

